

ITAIPU, BRASIGUAIOS E REEXPORTAÇÃO: GEOPOLÍTICA E AGENDA BILATERAL CONTEMPORÂNEA NAS RELAÇÕES PARAGUAI-BRASIL¹

Micael Alvino Silva²
Marcelino Teixeira Lisboa³

Resumo:

A partir da segunda metade do século XX, a aproximação e a integração política entre o Paraguai e o Brasil culminaram na inserção de três temas na agenda bilateral contemporânea: a produção de energia elétrica binacional, a imigração de brasileiros para o Paraguai e o comércio de triangulação na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. Esse texto tem como objetivo analisar esses três temas de uma perspectiva geopolítica. Argumentamos que a inserção dos temas mencionados na agenda paraguaia foi motivada por questões ligadas ao contexto regional no qual o Paraguai estava inserido e, também, por características específicas do Paraguai, como a sua dependência econômica dos países vizinhos e o fato de não possuir nenhuma porção de seu território com acesso direto aos oceanos. Verificou-se que, de maneira geral, esses elementos marcaram profundamente as relações do Paraguai com os vizinhos, especialmente o Brasil. Dessa forma, concluímos que os elementos geopolíticos influenciaram significativamente a formação da agenda bilateral contemporânea entre Paraguai e Brasil.

Palavras-chave: Política Externa; migração; relações internacionais; Tríplice Fronteira; país mediterrâneo.

ITAIPU, “BRASIGUAIOS” AND RE-EXPORTATION: GEOPOLITICS AND CONTEMPORARY BILATERAL AGENDA IN PARAGUAY-BRAZIL RELATIONS

Abstract:

From the second half of the 20th century onwards, the approximation and political integration between Paraguay and Brazil culminated in the insertion of three themes on the contemporary bilateral agenda: the production of binational electricity, the immigration of Brazilians to Paraguay and the triangulation trade on the border between Ciudad del Este and Foz do Iguaçu. This text aims to analyze these three themes from a geopolitical perspective. We argue that the inclusion of the themes mentioned in the Paraguayan agenda was motivated by issues related to the regional context in which Paraguay was inserted and also by specific characteristics of Paraguay, such as its economic dependence on neighboring countries and the fact that it does not have any portion of its territory with direct access to the oceans. It was found that, in general, these elements deeply marked Paraguay's relations with its neighbors, especially Brazil. Thus, we conclude that geopolitical elements significantly influenced the formation of the contemporary bilateral agenda between Paraguay and Brazil.

Keywords: Foreign policy; migration; international relations; Triple Border; landlocked.

¹ Primeira versão do texto elaborada para apresentação na II Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos, Unila, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2019.

² Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Tríplice Fronteira (CNPq). Possui experiência de pesquisa com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Unila, com estágios de pesquisa no National Archives (Washington, Estados Unidos), no Arquivo Histórico do Itamaraty (Rio de Janeiro) e no Arquivo Público do Paraná (Curitiba). *E-mail:* micael.silva@unila.edu.br.

³ Possui Licenciatura em Geografia (UTP/2007), Bacharelado em Geoprocessamento (UTP/2008) e Especialização em Geopolítica e Relações Internacionais (UTP/2008). Coursou mestrado (UFPR/2011) e doutorado (UFRGS/2015) em Ciência Política. *E-mail:* marcelino.lisboa@unila.edu.br.

ITAIPU, “BRASIGUAIOS” Y REEXPORTACIÓN: GEOPOLÍTICA Y AGENDA BILATERAL CONTEMPORÁNEA EN LAS RELACIONES PARAGUAY-BRASIL

Resumen:

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aproximación e integración política entre Paraguay y Brasil culminó con la inserción de tres temas en la agenda bilateral contemporánea: la producción de energía eléctrica binacional, la inmigración de brasileños a Paraguay y el comercio de triangulación en la frontera entre Ciudad del Este y Foz do Iguacu. Este texto tiene como objetivo analizar estos tres temas desde una perspectiva geopolítica. Argumentamos que la inclusión de los temas mencionados en la agenda paraguaya estuvo motivada por cuestiones relacionadas con el contexto regional en el que Paraguay se insertó y también por características específicas de Paraguay, como su dependencia económica de los países vecinos y el hecho de que no tener cualquier parte de su territorio con acceso directo a los océanos. Se encontró que, en general, estos elementos marcaron profundamente las relaciones de Paraguay con sus vecinos, especialmente Brasil. Así, concluimos que los elementos geopolíticos influyeron significativamente en la formación de la agenda bilateral contemporánea entre Paraguay y Brasil.

Palabras clave: Política exterior; migración; relaciones internacionales; Triple Frontera; país mediterráneo.

INTRODUÇÃO

A história das relações entre o Paraguai e o Brasil pode ser dividida em três momentos. O primeiro remonta ao passado e ao período das independências, especialmente ao “maldito” capítulo da Guerra da Tríplice Aliança (DORATIOTO, 2002). O segundo compreende desde o início do Brasil República (1889) até 1954 e está permeada por afastamentos, tensões e reaproximação (DORATIOTO, 2012). O terceiro período inicia-se com a chegada do general Alfredo Stroessner ao poder no Paraguai e ao posterior alinhamento político ao Brasil que, desde 1954, predomina nas relações bilaterais.

O general Alfredo Stroessner governou o Paraguai de 1954 a 1989. Em consonância com o pensamento de Fernando Masi, consideramos que em termos de política externa bilateral os governos democráticos após 1989 seguiram a mesma política externa de alinhamento ao Brasil, de modo que “*los gobiernos de turno respondían con la misma lógica de la política externa del régimen autoritario*” (MASI, 2017, p. 83). Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo analisar os principais temas que compõem a agenda bilateral contemporânea Paraguai-Brasil, privilegiando uma abordagem descrita por José Aparecido Rolon como uma perspectiva de pensamento político e sociológico de viés paraguaio (ROLON, 2011).

Essa perspectiva paraguaia expressa-se na produção científica em torno dos centros de pesquisa, especialmente o Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).⁴ No contexto de uma pesquisa sobre a região da Tríplice Fronteira, da qual esse artigo faz parte, pareceu-nos imperativa a compreensão de como os acadêmicos paraguaios abordam as relações bilaterais do país com o Brasil. A esse respeito, recentemente, em um livro sobre a política externa brasileira publicado no Paraguai, os autores analisaram as implicações daquela política para o país. Os capítulos iniciais versaram sobre a formulação da política externa brasileira em relação ao comércio internacional e à integração regional no âmbito do Mercosul. Para além

⁴ Trata-se do centro mais numeroso e importante, cujos integrantes possuem publicações periódicas em nível nacional e internacional. Diferentemente do Brasil onde as pesquisas são concentradas nas universidades públicas, no Paraguai a pesquisa científico-acadêmica está concentrada nesses “think tanks” que mantêm vínculos estreitos com a Universidad Nacional de Asunción, dedicada principalmente ao ensino (GALEANO, GARCÍA, *et al.*, 2014, p. 421).

destes temas macro, neste livro, o pesquisador Carlos Florentín dedicou um capítulo à análise daquilo que definiu como “outros temas fundamentais da agenda bilateral” (FLORENTÍN, 2017, p. 139): geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dois deles dizem respeito exclusivamente ao recorte espacial que compreende a Tríplice Fronteira. A geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.⁵

Esta visão dos autores paraguaios também possui um paralelo na perspectiva de analistas brasileiros. Em um texto de 2006, Mônica Hirst chamou a atenção para o baixo incentivo nas relações Brasil-Paraguai, tanto no *lato* quanto no *stricto sensu*. Para a autora, no *lato sensu* estariam quatro temas: pesado legado histórico, democratização, inserção paraguaia no Mercosul e insegurança pública regional. No *stricto sensu* haveria as especialidades para o interesse do Brasil, que coincidem com a argumentação dos autores paraguaios mencionados. Em outras palavras, a autora igualmente se referiu à Itaipu, aos brasiguaios e à triangulação (HIRST, 2006).

Considerando que os temas indicados possuem um caráter mobilizador das relações bilaterais, argumenta-se que uma única lógica levou os três temas a fazerem parte da agenda paraguaia. Entendemos que as três temáticas – Itaipu, brasiguaios e comércio de triangulação – entraram na pauta da política externa do Paraguai, em suas relações bilaterais com o Brasil, motivadas por questões geopolíticas ligadas ao contexto regional no qual o Paraguai estava inserido e também características específicas do Paraguai como a sua dependência econômica dos países vizinhos – Argentina e Brasil – e o fato de não possuir nenhuma porção de seu território com acesso direto aos oceanos.

Este artigo está organizado em duas partes. A primeira parte discorre sobre a perspectiva teórica utilizada na discussão. A segunda parte está subdividida em três tópicos, cada um deles tratando de um dos temas da agenda da política externa Brasil-Paraguai. Ambas as partes visam apoiar, de forma teórica e empírica, um argumento segundo o qual a posição do Paraguai, suas características geográficas e, principalmente, a condição mediterrânea, marcaram profundamente as relações com os vizinhos, especialmente o Brasil. Nesses termos que se constituiu a agenda bilateral contemporânea.

GEOPOLÍTICA E A CONDIÇÃO MEDITERRÂNEA

As características geográficas e as questões históricas não são suficientes para explicar os rumos da política externa de um país. No entanto, é essencial compreender como fatos históricos e condições geográficas, aliados a circunstâncias políticas e econômicas, podem levar a tomadas de decisões com consequências de longo prazo. Nesse artigo, abordamos esse tema especificamente no caso do Paraguai e suas relações bilaterais com o Brasil. Nesse sentido, esse tópico apresenta uma discussão teórica e conceitual baseada na geopolítica, considerando: (a) a importância das características dos países vizinhos para o direcionamento das relações exteriores de um país e (b) as limitações de países sem acesso direto ao mar.

⁵ Há também a produção de tabaco, que ingressa de forma ilícita no Brasil, e uma recente produção industrial sob os regimes de zona franca e maquilas, que não serão objetos desta análise. Quanto aos “brasiguaios”, nas regiões próximas desta fronteira também se registram conflitos no campo, mas com menor incidência de questionamentos sobre a posse das propriedades.

Entendemos a geopolítica, para a presente análise, a partir da abordagem de Castro (1999) que constrói a ideia de que a geopolítica é a relação entre a geografia e a política, sendo que a política está ligada às condições internas e externas de um Estado, orientada por fatores geográficos⁶. Nessa linha, a geoestratégia é a relação entre a geografia e as estratégias adotadas por um Estado. Reforça-se essa definição com aquela mencionada por Costa (2008, p. 16), segundo a qual a geopolítica se ocupa de projetos de ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de caráter geral para o território nacional e estrangeiro⁷. Miyamoto (2021) define como campo de interesse da geopolítica o uso para fins estratégicos do território e seus componentes necessários para o planejamento de um Estado, tanto no âmbito doméstico quanto no campo das relações internacionais. Consideramos ainda que não somente fatores geográficos, mas também circunstâncias históricas, explicam em grande medida as decisões políticas que determinam as estratégias adotadas pelos países.

Nesse ponto, a localização em relação aos países vizinhos é um tema crucial para o entendimento de decisões políticas e seus desdobramentos. Londoño (1978) afirma que nenhum fator geográfico tem tanta influência no destino de uma nação como a sua localização. Para o autor, a posição em relação aos países vizinhos é uma situação fatal e irremediável e as características dos países vizinhos, bem como o tipo de relação que se estabelece com eles, são questões fundamentais da política interna e externa de um país. Sobre isso, deve-se destacar que em séculos passados, quando as fronteiras nacionais ainda não estavam bem definidas e os Estados frequentemente lançavam-se em campanhas de expansão de seu território, essa afirmação poderia ser relativizada. Contudo, principalmente após os processos de independências de países africanos na segunda metade do século XX e com o fim da Guerra Fria, os limites da soberania de cada Estado passaram a ficar mais bem delineados em todo o mundo, corroborando com a afirmação de Julio Londoño segundo a qual a posição de um país em relação aos demais é algo difícil de ser mudado.

Contrariamente, a característica da ocupação do espaço dentro de cada Estado pode mudar com o passar do tempo, de acordo com as circunstâncias. Ao abordar o trabalho de Camille Vallaux⁸, Costa (2008, p. 52) descreve a forma como o francês apresenta os tipos de capitais que se instalam nos países. Trata-se das capitais naturais, que combinam forças de atração econômicas e políticas e são características de Estados centralizados, e das capitais artificiais, mais presentes nos Estados federativos. Essas últimas podem ter o poder econômico e político ou não e isso dependerá da posição do território em relação aos países vizinhos e às condições naturais de circulação. No século XXI, com uma quantidade muito maior de países no mundo e com a multiplicação de centros políticos e econômicos no interior de cada país, não somente as capitais possuem grande importância política e econômica, mas muitas outras cidades e regiões também detêm essa condição. O que é fundamental ao se tratar do espaço

⁶ Há diferentes escolas de pensamento em geopolítica que geram uma complexidade sobre o que é e o que não é geopolítica. Se forem considerados elementos epistêmicos e teóricos, a principal diferença advém da separação entre geopolítica clássica e geopolítica crítica (TOLEDO, 2020). Utilizamos nesse artigo a abordagem clássica.

⁷ Wanderley M. Costa discute a distinção ou a inexistência de distinção entre geografia política e geopolítica. A definição apresentada é aquela que o autor reconhece como a mais identificada no setor que estuda esses temas (COSTA, 2008, p. 16).

⁸ Trata-se mais especificamente do livro *Géographie sociale. Le sol et l'État*, publicado originalmente em 1911 em francês e em 1914 em espanhol. O trabalho de Vallaux teve menos projeção do que o de Ratzel ou de la Blache, mas Wanderley M. Costa considera uma obra de grande importância por ter sido o primeiro estudo crítico a respeito do trabalho de Ratzel (COSTA, 2008).

soberano de um Estado, de sua relação com os países vizinhos e de seus objetivos nas relações exteriores é que as regiões com poder econômico e capacidade de decisão política, de fato, necessitam ser pensadas a partir das características dos países vizinhos e da possibilidade de circulação de pessoas, mercadorias e capitais.

Outra questão que pouco se altera, tal como a posição de um Estado, é a afirmativa de Miyamoto (2021) de que o território e seus componentes se constituem em elementos importantes no planejamento interno e externo. Acrescenta-se a isso que os componentes de um território, como a existência de recursos naturais e seu uso adequado, uma localização estratégica que seja de interesse dos Estados vizinhos, uma infraestrutura de transporte e geração de energia, entre outros, são elementos que concedem mais ou menos poder a um Estado relativamente aos demais, caracterizando-o como comparativamente mais poderoso ou mais débil. Considerando então que o poder está ligado a um conjunto heterogêneo de atributos e instrumentos que constituem parte do território de um Estado, utilizando as palavras de Vilas (2013), podemos mencionar que o exercício do poder se refere à ativação e mobilização desses recursos com algum objetivo.

Nessa linha, quando um país mais poderoso e outro mais débil são vizinhos, o mais poderoso exerce forte influência sobre o mais débil. Existe, nessa perspectiva, uma condição desvantajosa para países que estão rodeados por países mais fortes e extensos (LONDOÑO, 1978). Essa condição era citada por um dos fundadores da Geografia, Friedrich Ratzel, que no último quarto do século XIX desenvolveu seus estudos de cunho geográfico. Para Ratzel, Estados encravados entre outros mais poderosos se veem sempre no dilema de optar pela política de um deles, além de estarem sempre na iminência de caírem na órbita de influência (STOGIANNOS, 2019). Uma das formas de um Estado mais poderoso atrair um mais fraco para sua área de influência, conforme Bomfim (2007), é pela assinatura de acordos que estabelecem alianças, que são aspectos essenciais na execução de diretrizes de política externa.

Todas essas questões podem ser generalizadas aos diversos Estados nacionais no século XXI, com algumas ressalvas, pois deve-se considerar as peculiaridades de cada um. No entanto, há um grupo de países que possuem algumas limitações que os demais não têm. Trata-se dos limites impostos pela condição mediterrânea, ou seja, a falta de acesso direto ao mar, sem necessidade de utilizar o território de outro Estado. Faye et al (2004) argumentam que há quatro fatores que se combinam e produzem diferentes conjuntos de desafios e estabelecem prioridades em cada país sem litoral: a dependência de infraestrutura para transitar, a dependência de boas relações políticas, paz e estabilidade nos países vizinhos, processos administrativos para o trânsito. Principalmente os dois primeiros fatores, infraestrutura e boas relações políticas, estão fortemente ligados ao comércio de importação e exportação e caso estejam bem resolvidos podem reduzir grandemente os problemas decorrentes da falta de acesso soberano e direto ao mar. MacKellar, Wörgötter e Wörz (2000) apontam ainda que países sem acesso direto ao mar passam por um processo de deterioração dos termos de troca e redução de suas receitas, por conta dos custos de transporte que, em geral, são mais elevados em comparação com países costeiros. Além disso, aqueles que são exportadores de commodities e importadores de produtos acabados sofrem ainda mais com essa questão, tendo que recorrer a estratégias como a substituição de importações para minimizar as desvantagens.

A posição relativa do país considerando seus vizinhos, suas características geográficas internas e a condição mediterrânea, a partir do que foi apresentado nesse tópico, é a linha guia

utilizada nas próximas partes do texto para discutir a energia, a migração e o comércio de triangulação nas relações do Paraguai com o Brasil.

TEMAS DO PASSADO NA AGENDA CONTEMPORÂNEA

A história das relações entre o Brasil e o Paraguai pode ser dividida em três momentos. O primeiro remonta ao passado e ao período das independências, especialmente ao “maldito” capítulo da Guerra da Tríplice Aliança (DORATIOTO, 2002). O segundo compreende desde o início do Brasil República (1889) até 1954 e está permeada por afastamento, tensões e reaproximação (DORATIOTO, 2012). O terceiro período inicia-se com a chegada do general Alfredo Stroessner ao poder no Paraguai e ao posterior alinhamento político ao Brasil que, desde 1954, predomina nas relações bilaterais.

Nos marcos históricos apresentados, nossa abordagem está localizada no terceiro período, pois as questões em torno da Itaipu, dos brasiguaios e do comércio de triangulação possuem fortes vínculos com as decisões do governo Stroessner. Mais além dos vínculos, para Fernando Masi (2017, p. 83), os governos democráticos após 1989 seguiram a mesma política externa de alinhamento ao Brasil, de modo que “*los gobiernos de turno respondían con la misma lógica de la política externa del régimen autoritario*”.

De fato, as mudanças pós-Stroessner foram profundamente marcantes para a história e para a geografia política. A mudança do fluxo de importação e exportação paraguaia dos portos argentinos para a ponte brasileira (CHESTERTON, 2018) representou uma profunda transformação na geografia das relações Paraguai-Brasil. Historicamente, esses países se conectavam pela fronteira seca na qual do lado brasileiro estava o então estado de Mato Grosso. Após a inauguração da Ponte da Amizade, em 1965, a longa fronteira de mais de 1200 km recebeu um ponto que se tornaria crucial para as relações bilaterais: a região da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai.⁹

Além da Ponte da Amizade, as rodovias do lado paraguaio e brasileiro conectaram o Paraguai ao Oceano Atlântico e a capital do país às regiões mais desenvolvidas do Brasil. Rodoviárias e aeroportos internacionais também foram instalados e a região viveu um *boom* populacional com a construção da usina de Itaipu, passando de pouco mais de 20 mil pessoas em 1970 para mais de meio milhão no final dos anos 1990 (SILVA, 2014). Portanto, além das relações históricas do Brasil e do Paraguai, a região da Tríplice Fronteira foi um incremento importante e representa uma área específica na política externa de ambos os países.

Recentemente, em um livro sobre a política externa brasileira publicado no Paraguai, os autores analisaram as implicações daquela política para o país. Os capítulos iniciais versaram sobre a formulação da política externa brasileira em relação ao comércio internacional e à integração regional no âmbito do Mercosul. Para além destes temas macro, Carlos Florentín dedicou um capítulo à análise daquilo que definiu como “outros temas fundamentais da agenda bilateral” (FLORENTÍN, 2017, p. 139): geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dois deles dizem respeito exclusivamente ao recorte espacial que compreende a Tríplice Fronteira. A geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são

⁹ Sobre a Ponte da Amizade, ver recente publicação que analisa representações e relações Brasil-Paraguai durante o período da construção (1956-1965) (SILVA e DIAS JUNIOR, 2019).

compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.¹⁰

Esta visão dos autores paraguaios também possui um paralelo desde a perspectiva de analistas brasileiros. Em um texto de 2006, Mônica Hirst chamou a atenção para o baixo incentivo nas relações Brasil-Paraguai, tanto no *lato* quanto no *stricto sensu*. Para a autora, no *lato sensu* estariam quatro temas: pesado legado histórico, democratização, inserção paraguaia no Mercosul e insegurança pública regional. No *stricto sensu* haveria as especialidades para o interesse do Brasil, que coincidem com a argumentação dos autores paraguaios mencionados. Em outras palavras, a autora igualmente se referiu à Itaipu, aos brasiguaios e à triangulação (HIRST, 2006).

Após essa contextualização, é possível analisar mais especificamente os temas de interesse desse artigo, tarefa que é executada nos tópicos a seguir.

OS TEMAS CONTEMPORÂNEOS: ITAIPU, BRASIGUAIOS E REEXPORTAÇÃO

O segundo lugar da lista geral de exportações do Paraguai é a energia elétrica, precedida pela agricultura (MASI, 2011, p. 121) (CÉSAR, 2015, p. 20). No campo energético, o Paraguai é um caso interessante a ser compreendido no contexto da geopolítica sul-americana. A construção das usinas de Itaipu e Yaciretá representam exemplos da política pendular do Paraguai. Itaipu é um empreendimento binacional construído na fronteira entre Brasil e Paraguai e Yaciretá é uma usina de características semelhantes, uma binacional pertencente à Argentina e Paraguai construída na fronteira entre esses dois países. O Paraguai explorou os desentendimentos do Brasil com a Argentina e fez com que isso rendesse-lhe a vantagem da autossuficiência energética. Trata-se de uma vantagem da “política pendular” observada nos governos do país após a Segunda Guerra Mundial, que “consistiu no aproveitamento das fricções ou rivalidades sub-regionais para obter vantagens em benefício do país” (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 149). No dilema geopolítico de estar cercado por países vizinhos mais poderosos e ter que escolher pela política de um deles, no aspecto energético o Paraguai optou por ambos.

Além da importância regional no âmbito da política externa o pêndulo da política paraguaia se inclinou mais ao Brasil. A própria construção da usina de Itaipu se tornou viável graças, em primeiro lugar, ao curso do rio Paraná (propício para geração de energia), e ao acesso terrestre construído entre ambos os países. O então presidente Getúlio Vargas foi o primeiro mandatário brasileiro a visitar Assunção, em 1941, e antes mesmo do governo Stroessner, o Brasil cedeu ao Paraguai um depósito franco no Porto de Santos (BRASIL, 1942). Evidentemente que a cessão foi simbólica, pois, não havia como ativar um comércio internacional paraguaio por falta de estradas. Nessa ocasião, o Paraguai não era dependente da infraestrutura de transporte do Brasil para ter acesso ao oceano Atlântico, simplesmente porque tal infraestrutura não existia.

Na sequência, os planos para a construção de rodovias e de uma ponte sobre o rio Paraná que ligasse o Paraguai ao Oceano Atlântico foram levados a termo. Após a construção das

¹⁰ Há também a produção de tabaco, que ingressa de forma ilícita no Brasil, e uma recente produção industrial sob os regimes de zona franca e maquilas, que não serão objetos desta análise. Quanto aos “brasiguaios”, nas regiões próximas desta fronteira também se registram conflitos no campo, mas com menor incidência de questionamentos sobre a posse das propriedades.

rodovias, das pontes e de um novo depósito franco em Paranaguá, o Paraguai definitivamente virou do “porto” (Argentina) em direção à “ponte” que conectou a capital Assunção à região mais industrializada do Brasil (CHESTERTON, 2018). A integração física trouxe mudanças importantes para o Paraguai e, dentre elas, um fluxo de capitais sem precedentes na economia do país. Especialmente entre 1975 e 1981, um considerável fluxo de capitais majoritariamente brasileiros passou a circular na economia paraguaia em torno principalmente da construção de Itaipu. Céspedes (2021) destaca que a Itaipu explica em grande medida o dinamismo sócio econômico do leste paraguaio. A partir da construção de Itaipu a região oriental paraguaia passou definitivamente a ser o segundo eixo econômico mais importante do país.

Desde a assinatura do Tratado de Itaipu, a usina hidrelétrica se apresentou como um divisor de águas na política e adquiriu o status de questão nacional paraguaia (ROLON, 2011).¹¹ Atualmente, há um intenso debate na sociedade paraguaia em torno da renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que expira em 2023¹². Esse assunto é particularmente importante porque na assinatura do Tratado de 1973 o Brasil costurou um acordo por meio do qual obteve a exclusividade de comprar o excedente da energia produzida à qual o Paraguai tem direito, mas não utiliza. De acordo com o tratado, a energia produzida pertence 50% ao Brasil e 50% ao Paraguai. No artigo VI do Anexo C, consta que as disposições do anexo serão revistas após cinquenta anos da entrada em vigor do Tratado. O que está em tela é o futuro de como o país vai negociar o novo tratado com o Brasil e como irá utilizar o valor que receberá pela energia excedente. O que certamente será pleiteado é a liberdade do Paraguai em revender sua energia para quem melhor pagar pelo produto. Isso afeta o Brasil que, até o momento, vem pagando um preço conveniente (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 154).

O tratado de Itaipu foi uma forma do Brasil, mais poderoso, atrair o Paraguai para a sua órbita de influência através de uma ação de política externa de ambos. Apesar de países mais poderosos, em geral, exercerem influência sobre os mais fracos por conta dos atributos de poder que detém, no caso da renegociação do Anexo C a situação será menos assimétrica. O Brasil poderá exercer influência nas negociações pela condição assimétrica dos dois países, mas o Paraguai poderá construir a possibilidade de alternativas com outros países da região deficitários na produção de energia, como o Chile e a Argentina. A venda de energia à Argentina dependeria da construção de infraestrutura adequada, que demanda tempo e investimento financeiro. No caso do Chile, além desses elementos há o complicador de que não é um país vizinho e a transmissão deveria passar pelo território argentino. Contudo, não é algo a ser descartado, visto que o sistema argentino de transmissão de energia elétrica é interconectado aos sistemas do Paraguai e Chile e há um projeto de fornecimento de 200MW de energia produzida pela Yaciretá (Paraguai-Argentina), para venda ao Chile (MME-EPE, 2018). De qualquer forma, o interesse de outros países na energia paraguaia pode melhorar as condições para o país na mesa de negociações com o Brasil em 2023.

¹¹ Para a economia paraguaia, a questão energética é fundamental no século XXI. Já no início dos anos 2000, por exemplo, o Ministério da Fazenda do Paraguai estimava que 20% do total das exportações e 25% do total da receita governo correspondia à energia elétrica (MASI, 2006, p. 3). Somente Itaipu produz em torno de US\$ 4 bilhões em energia elétrica por ano (ITAIPU BINACIONAL, 2018).

¹² O tema, que não possui paralelo do lado brasileiro, é também um assunto contemporâneo para acadêmicos norte-americanos, com o lançamento de dois importantes livros sobre o assunto: uma abordagem histórica (BLANC, 2019) e uma abordagem sobre o que a autora tem chamado de “hidropolítica” (FOLCH, 2019).

Atualmente, a Itaipu Binacional possui uma receita estimada em US\$ 4 bilhões por ano. Desse valor, mais da metade é destinada ao pagamento da dívida que se encerrará em 2023. Isso significa que além da venda de excedentes, o Paraguai e o Brasil receberão de Itaipu Binacional mais de US\$ 1 bilhão. Para o Brasil a cifra possui proporções menores em relação ao PIB, mas para o Paraguai trata-se de um valor considerável e que tem mobilizado a sociedade, os políticos e os especialistas estrangeiros (FOLCH, 2021).

Contudo, considerar a virada do Paraguai em suas relações exteriores na segunda metade do século XX em direção ao Brasil e a relevância de Itaipu na política binacional não significa assumir que se trata de um projeto de interesse nacional homogêneo. Qualquer acordo com o Brasil não pode escapar do julgamento da história da Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870) e do fato de que o evento, praticamente esquecido para os brasileiros, é o principal tema da história contemporânea do Paraguai e vetor de ressentimentos ainda no presente. Quando Stroessner decidiu por uma política favorável a acordos diversos com o Brasil, havia uma população de pouco mais de 1,5 milhões de habitantes (BORDA, 2011, p. 90), que por motivos diversos não necessariamente concordava com o mandatário. Mas, naquele contexto, mesmo que tenha havido movimentos contrários à construção da usina e ao “entreguismo” de Stroessner ao Brasil, nenhuma oposição sistemática logrou êxito (BLANC, 2018).

A postura de aproximação com o Brasil em diversos níveis e especificamente o favorável acordo para os brasileiros na questão de Itaipu, por exemplo, constitui um terreno fértil para os críticos da ditadura de Stroessner. Dentre os autores paraguaios, é possível encontrar desde as críticas razoáveis ao “entreguismo” (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 142), até os críticos mais exagerados que atribuem ao Brasil até mesmo a chegada de Stroessner ao poder. Sob essa lógica maniqueísta, o presidente “entregou totalmente a soberania sobre os recursos hidrelétricos” (SOSTOA, CÁCERES e ENCISO, 2012, p. 263).¹³

De um ponto de vista geopolítico, no período das negociações que levaram ao aproveitamento hídrico do rio Paraná com a construção de Itaipu, há diversos fatores históricos e geográficos que não podem ser deixados de lado. Primeiro, o Paraguai era (e ainda é) um país economicamente mais fraco e politicamente menos influente que o Brasil e a Argentina e, dessa forma, um país mais débil cercado por Estados mais fortes. A proposta brasileira de financiar a construção da Itaipu, que geraria renda ao Paraguai e movimentaria a economia de uma região ainda não desenvolvida do país foi uma maneira do Brasil agir politicamente e trazer o Paraguai para a sua área de influência. Uma das opções paraguaias de países vizinhos à época, além do Brasil e da Argentina, era a Bolívia, cuja economia era ainda mais debilitada do que a do Paraguai, que também não possui acesso direto ao mar e com quem ainda havia problemas de relacionamento decorrentes da Guerra do Chaco (1932-1935). Outra opção era o Chile, que possui relações econômicas fortemente voltadas aos países do Pacífico, havendo ainda a necessidade de trânsito pelo território argentino para o Paraguai acessar o território chileno. Essas duas opções, portanto, não eram viáveis ao Paraguai.

Em segundo lugar, o Brasil havia sinalizado desde a década de 1940 que estava disposto a facilitar os processos administrativos para o trânsito de produtos paraguaios. Vide a concessão

¹³ Em que pese o fato de Stroessner ser um “brasiliófilo” (CHESTERTON, 2018), a historiografia diplomática brasileira faz uma leitura mais complexa do assunto e aponta para o jogo político que permitia ao Paraguai certa autonomia nas decisões da política externa. De acordo com documentos da década de 1960, essa autonomia teria ficado evidente por ocasião das manobras para criação da área de comércio internacional em Ciudad del Este (CERVO, 2001, p. 213).

de depósitos francos nos portos de Santos e Paranaguá. Um terceiro ponto a se destacar eram as relações entre os dois países que eram amistosas, em grande medida por conta do alinhamento ideológico entre os governantes da época. O quarto ponto que se destaca relativamente à questão de Itaipu é que ao explorar o potencial hídrico do rio Paraná – guardadas as devidas ressalvas sobre questões ambientais e humanas que merecem críticas sobre a forma como foram tratadas – o Paraguai utilizou-se de elementos presentes em seu território para gerar um tipo de ativo que posteriormente poderia ser mobilizado como um atributo de poder. A Itaipu é um importante fator econômico do país e a renegociação do Anexo C com o Brasil pode ser um momento no qual o Paraguai tem a oportunidade de mobilizar um atributo de poder em seu favor em uma negociação com o principal país da região. A interdependência gerada pela Itaipu colocou definitivamente o Paraguai na órbita brasileira, mas a renegociação do Anexo C pode mostrar ao Brasil o custo da interdependência produzida por uma obra de infraestrutura que não pode ser mudada de lugar, cujo lugar é a fronteira entre os dois países.

IMIGRAÇÃO BRASILEIRA: OS “BRASIGUAIOS” E O QUESTIONAMENTO DOS TÍTULOS DE POSSE

No contexto do “entreguismo” de Stroessner também está outro tema importante nas relações Paraguai-Brasil: a imigração de brasileiros ou a questão dos brasiguaios. Estima-se que na primeira década dos anos 2000, havia cerca de 300 mil brasileiros imigrantes no Paraguai. Trata-se de um grupo complexo de pessoas que possuem diferenças e semelhanças no âmbito cultural, social, político e econômico (ALBUQUERQUE, 2010).

Os imigrantes brasileiros foram atraídos pela estratégia iniciada nos anos 1960 no governo Stroessner para modernizar a agricultura e ocupar a porção leste do país, até então pouco habitada. A ideia oficialmente declarada do programa de colonização do leste paraguaio era de desenvolver economicamente a região e gerar espaço para melhoria das condições sócio econômicas de produtores rurais do país (PARAGUAY, 1963). No entanto, outras razões ligadas à organização interna do território estavam envolvidas nessa questão. A região de Asunción passava por uma fase de aumento populacional, principalmente de parcelas da população com condições econômicas desfavoráveis e o declínio do cultivo da erva mate como um dos motores da economia do país fazia com que essa situação se agravasse. Assim, o programa de colonização do leste era também uma medida que visava controlar esse problema, despovoando a região central do país (NIKOLAJCZUK, 2021).

A estratégia teve um relativo sucesso e, já em 1970, o cultivo da soja por “brasiguaios” representava 30% do PIB do país. Considerando seu tamanho, pode-se considerar o Paraguai como um grande exportador de *commodities*, especialmente de soja. Na América do Sul, o país ocupa o 3º lugar, ficando atrás somente do Brasil e da Argentina (FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO, 2016). Não se pode deixar de mencionar a dificuldade de países mediterrâneos, como o Paraguai, que são exportadores de produtos primários e dependem de trânsito pelos países vizinhos para acessar os mercados globais. Era essa a condição do Paraguai, que seguiu investindo na estratégia da produção de produtos primários ao mesmo tempo em que se viabilizava o uso da infraestrutura de transporte do Brasil, que seguia estruturando-se ao longo das décadas. Essa política contribuiu para mudar a condição histórica de dependência da Argentina, que Yegros e Brezzo (2013) consideram a concretização de um giro geopolítico.

Mas, essa política paraguaia sofreu os questionamentos possíveis à época e até hoje motiva análises diversas sobre seu significado, havendo pelo menos três problemas principais daquele processo de atração de agricultores brasileiros, conforme destaca Florentín (2017, p. 160-3). O primeiro é a carência de títulos de propriedade ou a aquisição de terras que teriam violado a legislação paraguaia; o segundo, a ameaça de integridade territorial e cultural; e o terceiro seria a questão econômica segundo a qual a maior parte dos lucros das atividades retornaria para o sistema financeiro brasileiro.

Dos três problemas anunciados, avaliamos que somente o primeiro possui uma base com maior nível de objetividade. De fato, a ausência da posse ou o choque com a legislação interna certamente teve (e ainda tem) um efeito devastador principalmente para os pequenos proprietários. Trata-se inclusive de uma temática capaz de acionar os serviços diplomáticos do Brasil no Paraguai e por vezes segue acompanhada de reivindicações agrárias de grupos *campesinos* do Paraguai.

A “ameaça” territorial e cultural dos brasileiros no Paraguai faz parte de uma dimensão subjetiva e particular. Neste campo, abundam os mencionados ressentimentos da Guerra da Tríplice Aliança e até mesmo nas análises mais científicas se percebe esta influência. No mesmo texto em que analisa a condição da imigração de brasileiros para o Paraguai, por exemplo, Carlos Florentín destacou um certo “modelo modernizador dos brasiguaios” (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 163). Nesta abordagem, parte dos problemas enfrentados pelo país no campo da agricultura teriam relação direta com um modelo predatório ao meio ambiente e capaz de eliminar a produção tradicional paraguaia.

Em geral, os argumentos não estão incorretos até o ponto em que são condicionados exclusivamente à nacionalidade. Na prática, a modernização na agricultura afetou diversas partes da América Latina a partir da década de 1970, inclusive o Brasil. Semelhante lógica mais ampla também se aplica à questão econômica, se considerarmos que para além da nacionalidade brasileira está o avanço do modo de produção capitalista em todo o mundo. Dentre os “brasiguaios” que atuam na agricultura paraguaia, é possível encontrar desde os grandes latifundiários, passando por pequenos proprietários, até trabalhadores rurais sem-terra. No contexto do campo, a crescente modernização intensifica o processo por meio do qual os grandes latifundiários, independente de nacionalidade, incorporam os menores. A lógica geopolítica dos Estados mais fortes influenciando os mais fracos aplica-se também a esses casos.

Relativamente à localização do Paraguai próximo de Estados mais poderosos, deve-se levar em conta os movimentos que foram realizados considerando esse fator. A região economicamente mais importante do Paraguai é a capital Asunción e suas adjacências. Essa região está localizada próximo ao acesso fluvial pelo qual o Paraguai acessa o oceano Atlântico transitando pela Argentina. Essa região tem as características daquilo que Vallaux denomina de capitais naturais (COSTA, 2008). Contudo, conforme visto anteriormente, na organização do espaço de um Estado deve-se pensar nas regiões que se pretende tornar áreas de grande importância econômica, considerando sempre as características dos países vizinhos e a possibilidade de circulação de pessoas, capitais e mercadorias. A região leste paraguaia enquadra-se nessa discussão. O governo paraguaio investiu fortemente na criação de instituições para levar a cabo essa tarefa. Foram criados o Banco Nacional de Fomento (1961), a Secretaría Técnica de Planificación (1962), o Estatuto Agrario (1963), o Instituto de Bienestar Rural (1963), o Programa Nacional de Investigación y Extensión Ganadera (1968), o Plan

Nacional de Trigo (1968) e o Fondo Ganadero (1969), cada um deles com funções específicas dentro dessa política (NIKOLAJCZUK, 2021).

O programa de colonização da região leste do Paraguai ganhou força nos anos 1970 e o extremo leste do país foi objeto de políticas que geraram maior atividade econômica nas regiões próximas ao Brasil, justamente aquelas que também se encontram mais próximas das vias de escoamento da produção pelo território brasileiro. Nesse sentido, havia também o interesse brasileiro de que o Paraguai utilizasse os corredores de exportação do Brasil. Abrahão (2011) demonstra que na década de 1980 era explícito esse interesse, pois no planejamento das atividades do Porto de Paranaguá grande parte do interior dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso eram considerados como zona de influência do porto, juntamente com o Paraguai e o norte da Argentina.

O interesse do Brasil em explorar economicamente com atividade agrícola as regiões próximas ao Paraguai e a recíproca paraguaia, de explorar sua região oriental com atividades semelhantes, foi um dos motivos que levou, posteriormente, ao crescimento das migrações de brasileiros para o Paraguai. Em relação ao crescimento dos Estados, Ratzel afirma que ele ocorre pela anexação e a fusão do povo com o solo torna-se cada vez maior (STOGIANNOS, 2019). No entanto, no período em que ocorreram as migrações dos brasiguaios as fronteiras nacionais estavam devidamente definidas entre o Brasil e o Paraguai¹⁴. Apesar disso, pode-se considerar que houve um tipo de expansionismo do Brasil, não de anexação de espaço territorial, mas de ocupar espaços de produção econômica anteriormente destinados aos paraguaios.

Analisando a abordagem de Nikolajczuk (2021), verifica-se que a estratégia do governo do Paraguai de deslocamento de parte de sua população para a região oriental para executar o cultivo agrícola não logrou êxito em realizar uma transformação social e econômica por duas questões. A primeira delas estava na raiz das relações políticas do governo Stroessner, cuja aliança com a burguesia agropecuária paraguaia era um dos pilares de sustentação política do governo e, com o passar do tempo, grandes e médias empresas agropecuárias passaram a ser as maiores beneficiadas. Em segundo lugar porque grande parte dos créditos outorgados pelas agências de fomento paraguaias e por agências internacionais de crédito, como o Banco Mundial, beneficiaram setores vinculados ao capital estrangeiro, com os brasileiros tendo destaque nesse quesito.

Em resumo, no que se refere à imigração registra-se a ocorrência de temáticas relacionadas ao movimento que foi uma estratégia de governo no passado. No presente, a questão segue complexa e a envolver as relações internacionais de ambos os países especialmente em torno da garantia dos interesses dos brasileiros no exterior. Do lado paraguaio, ainda persistem problemas de não reconhecimento de alguns títulos de propriedade o que se combina com a situação social e os conflitos no campo. A Marcha para o Leste, que a partir de determinado momento abriu o espaço para a inserção de brasileiros na produção agrícola do Paraguai, deixou também um legado de questões não resolvidas.

¹⁴ Há uma questão ainda não resolvida sobre a fronteira entre os dois países, mas que não é objeto de litígio. Para mais detalhes consultar Lisboa e Martínez (2021).

TRIANGULAÇÃO: ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO ILÍCITO

Diferentemente dos outros temas que estão relacionados exclusivamente às relações Brasil-Paraguai, a triangulação envolve uma gama de complexidade maior. A começar pelo fato de que são os comerciantes chineses e libaneses que atuam majoritariamente naquele comércio e se estabeleceram em suas respectivas comunidades na região. Essa imigração extra continental arrasta questões como as relações Paraguai-Taiwan e o nexos terrorismo-Tríplice Fronteira fortemente capitaneado pelos Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001 (RABOSSI, 2007) (AMARAL, 2010) (PINHEIRO-MACHADO, 2011) (SILVA e CASTRO, 2021).

Em termos de conceito, a triangulação pode ser definida como um entreposto na fronteira logo após a Ponte da Amizade, que revende produtos de outras áreas do mundo, especialmente da China, com incentivos fiscais para beneficiar o consumidor estrangeiro. Na prática, ao longo dos anos as regiões sul e sudeste do Brasil forneceram clientes para o comércio de Ciudad del Este. Trata-se de mais um objetivo atingido pelo governo de Stroessner que vislumbrou o desenvolvimento econômico do Paraguai a partir de uma estratégia de diversificação da economia no contexto da globalização e da abertura de novos mercados.

O fomento ao comércio de produtos importados, com baixa ou nenhuma tributação, foi uma estratégia do governo paraguaio que pode enquadrar-se dentro das alternativas para a redução dos problemas decorrentes da condição mediterrânea. Tal como citam Faye et al (2004), países com essa característica dependem de trânsito nos países vizinhos, o que determina uma condição de dependência e MacKellar, Wörgötter, & Wörz (2000) reforçam que se esses países são exportadores de commodities e importadores de produtos acabados, sua condição é ainda mais desfavorável. Costa (2008) discute que a organização interna de países fracos que tem países mais poderosos como vizinhos, deve considerar essa condição ao determinar suas estratégias de desenvolvimento de áreas economicamente importantes. Considerando esses elementos, pode-se verificar que o Paraguai tomou medidas com potencial para reduzir seus problemas decorrentes da falta de saída direta para o mar.

O entreposto do comércio de triangulação foi instalado na fronteira com o Brasil, seu mercado em potencial mais próximo, o que gerou resultados ao longo do tempo, pois os brasileiros são os principais clientes dessa região. Além disso, mitigou o problema da deterioração dos termos de troca ao realizar a reexportação. A exportação de commodities e importação de produtos finalizados é economicamente desfavorável, mas o Paraguai reexporta os produtos que adquire, fazendo com que as importações sejam também um fator gerador de receitas. Contudo, esse efeito para os cofres públicos pode ser relativizado, visto que as vendas de produtos importados têm baixa ou nenhuma tributação. A despeito disso, é inegável que a existência dessa atividade movimentou a economia local. Em suma, a triangulação serve como um redutor dos prejuízos inerentes a países sem litoral, exportadores de commodities, vizinhos de Estados mais poderosos.

Na América Latina, o Paraguai foi pioneiro no campo de abertura econômica. Em fevereiro de 1960, o presidente do Paraguai assinou a Lei 624 (PARAGUAY, 1960), que foi um acordo de concessão de uma Zona Franca com a corporação Foreign Markets Trading, empresa privada que se encarregou de realizar as operações de importação e inserção de produtos no mercado de Puerto Stroessner, cidade fundada poucos anos antes na fronteira com

o Brasil. Embora a lei 624 devesse promover a industrialização da região, acabou ficando restrito ao comércio de bebidas, cigarros, rádios e outros produtos que garantiam lucro fácil (CERVO, 2001). Fernando Rabossi (2013) considera que isso se deveu ao Paraguai ter eliminado as tarifas de exportação sem implementar uma política de industrialização por substituição de importações com políticas protecionistas como os países vizinhos fizeram décadas antes. No entanto, na análise de Rabossi falta considerar as limitações da condição mediterrânea do Paraguai e da sua dependência dos vizinhos mais poderosos, Argentina e Brasil. Medidas protecionistas e substituição de importações são eficazes quando há indústria nacional com capacidade produtiva e mercado interno com potencial de consumo. O Paraguai não possuía nenhum dos dois. Com isso, a opção pela abertura para o comércio de triangulação, com vistas ao mercado brasileiro, foi a solução possível.

Em 1971 a legislação foi revista e uma nova lei de Zona Franca foi promulgada (PARAGUAY, 1971), autorizando que produtos nacionais e importados fossem armazenados ou manufaturados para venda ao exterior. A partir de então, o movimento do comércio de triangulação cresceu e na região próxima com a fronteira com o Brasil, na Tríplice Fronteira, cresceu a quantidade de shoppings de turismo e venda de produtos importados para compradores brasileiros, os chamados sacoleiros, que revendiam esses produtos. Essa legislação foi aperfeiçoada em 2005, em 2012 e em 2019, consolidando o Regime de Turismo como uma forma de venda aos visitantes da fronteira com isenção de impostos (LISBOA e MARTÍNEZ, 2021). Esse aperfeiçoamento da regulamentação teve influência do processo de negociação para a criação do Mercosul. O Regime de Turismo foi formalmente criado, em 1992, para legitimar uma prática de décadas e que seria afetada com a adesão do Paraguai ao bloco econômico capitaneado pelo Brasil e pela Argentina (MASI, 2006). Como consequência, o Mercosul adotou uma lista de exceção à Tarifa Externa Comum e a mantém, com algumas modificações.¹⁵

Mesmo com o advento do Mercosul, que propunha uma gradativa tarifa externa comum aos países-membros, o comércio de triangulação se manteve normalmente e praticado em Ciudad del Este. Considerando os mercados do sul, do sudeste e o protecionismo brasileiro, a região da Tríplice Fronteira rapidamente se converteu em uma área de comércio internacional e atingiu um objetivo econômico-desenvolvimentista da política externa paraguaia. A aproximação geopolítica com o Brasil e a reorganização econômica do espaço interno iniciadas décadas antes consolidava-se.

No entender de Fernando Masi, o Paraguai apostou em um modelo que contemplava uma “integração orientada à intermediação” (MASI, 2006). A triangulação passou a ser parte importante da constituição do PIB do país e na economia nacional. Em 2006, esta modalidade representou 22% do PIB do país, por exemplo. Estes e outros dados são expressos em documentos oficiais, especialmente aqueles elaborados pelo Banco Central do Paraguai, que se referem à triangulação como “reexportação” (OBEI, 2018). Posto desta maneira, torna-se menos relevante o fato de que a triangulação possui uma visão distinta desde o governo do Brasil, o que é esperado em situações assimétricas como a relação Brasil Paraguai.

Para os governos brasileiros, há duas ações conhecidas na observação da triangulação: criticar e ignorar. As críticas são muitas e, em geral, associadas à criminalidade e a insegurança na região da Tríplice Fronteira. Talvez uma das mais antigas críticas conhecidas seja a de

¹⁵ Isso é o que gera a União Aduaneira imperfeita (KUME e PIANI, 2005).

Arinos de Melo Franco, elaborada na década de 1960. Para o diplomata brasileiro, o modelo que a política externa de Stroessner desenhava com um convênio assinado com uma empresa estrangeira, tornaria a região como um “centro de contrabando em larga escala para o Brasil”, no qual desenvolver-se-ia um comércio ilícito com o consentimento de autoridades paraguaias e “com a cumplicidade de indivíduos residentes no território nacional” brasileiro (CERVO, 2001, p. 213).

Apesar do antigo alerta, vimos que mesmo o advento do Mercosul não teve força para encerrar a prática de triangulação. Oficialmente, o que o Brasil tem feito com muita propriedade é ignorar os números e os fatos. Enquanto no Paraguai as informações existem desde a década de 1990 com a implementação do Regime de Turismo, no Brasil apenas recentemente a conta da triangulação tem aparecido nos periódicos econômicos especializados (CÉSAR, 2016).¹⁶

A opção brasileira por ignorar o comércio de triangulação parte do não reconhecimento desta prática como uma atividade lícita. À medida em que se considera a “reexportação” do Paraguai como uma atividade majoritariamente ilícita, a balança comercial com o Brasil possui uma divergência importante. Para os paraguaios, seu país é superavitário em relação ao Brasil. Para os brasileiros, nenhum país da América do Sul possui oficialmente superávit com o Brasil. Isso gera o que Gustavo César chamou de “balança comercial registrada” e “balança comercial real” (CÉSAR, 2016, p. 24).

O valor não registrado corresponde à triangulação comercial que movimentou, em média anual, US\$ 3,8 bilhões de 2006 a 2016. Ainda que tenha tido um decréscimo em relação ao conjunto do PIB do Paraguai, o valor correspondente a 2016 ainda equivale a 12%. Portanto, para o país segue sendo uma importante fonte de receita para o governo e de valores que movimentam parte da economia. Para o Brasil, um estudo recente constatou que 90% dos produtos de triangulação ingressaram no país na forma de descaminho, configurado, portanto, como comércio ilícito e crime transnacional (SILVA, DOLZAN e COSTA, 2019).

O que se conclui sobre o comércio de triangulação do Paraguai, de um ponto de vista teórico, é que cumpre o papel de reduzir a vulnerabilidade econômica advinda das condições geográficas do país. Além disso, é uma atividade que foi estrategicamente fomentada próximo do seu vizinho economicamente mais poderoso e potencialmente consumidor, o que explicita que essa organização interna foi influenciada pelas características dos países vizinhos. Apesar dos problemas fiscais que pode gerar, o comércio de triangulação é um tema tangencial para o Brasil e as boas relações políticas entre os países contribuem para que o Brasil trate com parcimônia essa questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi analisar os principais temas que compõem a agenda bilateral contemporânea Paraguai-Brasil, privilegiando a perspectiva paraguaia, que identifica três temas: geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dizem respeito ao contexto que compreende a Tríplice Fronteira. Dois são exclusivos dessa região: a geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.

¹⁶ Ainda assim, o artigo é assinado por um autor representante do que chamamos de perspectiva paraguaia.

Demonstramos a gênese dessas temáticas como, parte da agenda paraguaia é fruto das condições geopolíticas dos anos 1960. Refletimos sobre as condições da questão energética binacional, da imigração de brasileiros para o Paraguai e do comércio de Ciudad del Este como temas do século XXI. Nos três casos, à luz da bibliografia, rejeitamos as premissas simplistas segundo as quais o Paraguai foi submisso à vontade do Brasil.

Na questão energética, entendemos que o Paraguai utilizou o potencial hidrelétrico de seu território para gerar ativo que pode ser mobilizado como atributo de poder. É possível que a simpatia do mandatário paraguaio possa ter influenciado suas decisões, contudo até mesmo a imigração brasileira tinha seu objetivo interno de despovoar o centro do país. Essas condições combinavam com o interesse brasileiro tanto de atrair o país vizinho para sua órbita de influência (em contraste com a órbita argentina). A atração incluía uma rota terrestre para o mar para o escoamento da produção que, no médio prazo, teria os brasiguaios como atores importantes.

Nesse sentido, o único tema da agenda que aparentemente não contava com o apoio direto do Brasil foi a criação do comércio de produtos importados na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. Essa estratégia paraguaia demonstra o espaço de atuação autônoma de Stroessner no projeto de redução da vulnerabilidade econômica advinda das condições geográficas.

Em geral, concluímos que a posição do Paraguai, suas características geográficas e principalmente a condição mediterrânea marcou profundamente as relações com os vizinhos, especialmente o Brasil. Nesses termos que se constituiu a agenda bilateral contemporânea.

REFERÊNCIAS:

ABRAHÃO, C. M. S. **Porto de Paranaguá**: transformações espaciais decorrentes do processo de modernização capitalista e integração territorial entre os anos 1970 e 2010. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Geografia. Curitiba: UFPR, 2011.

ALBUQUERQUE, J. L. **A Dinâmica das Fronteiras**: Os Brasiguaios na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. São Paulo: Annablume, 2010.

AMARAL, A. B. D. **A Tríplice Fronteira e a Guerra ao Terror**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010.

BLANC, J. A Turbulent Border: Geopolitics and the Hydroelectric Development of the Paraná River. In: BLANC, J.; FREITAS, F. **Big Water**: The Making of Borderlands Between Brazil, Argentina and Paraguay. Chicago: University of Arizona Press, 2018. p. 211-241.

BLANC, J. **Before the Flood**: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil. Durham: Duke University Press, 2019.

BOMFIM, U. C. **Geopolítica - Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército**. Rio de Janeiro: ECEME, 2007.

BORDA, D. La economía política del crecimiento, pobreza y desigualdad en el Paraguay (1968–2010). In: BRUN, D. A.; BORDA, D. **El Reto del Futuro Asumiendo el legado del bicentenario**. Asunción: Mercurio Editorial, 2011.

BRASIL. **Decreto Lei 4739**. Rio de Janeiro: Poder Executivo Federal, 1942.

BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Editorial Servilibro, 2017.

CÉSAR, G. R. C. Integração Produtiva Paraguai-Brasil: novos passos no relacionamento bilateral. **Boletim de Economia e Política Internacional**, Brasília, n. 22, 2016. 19-32.

CÉSAR, G. R. D. C. Integración productiva Paraguay-Brasil: Nuevos pasos en el relacionamiento bilateral. In: PRADO, H. S. D. A.; NETO, T. E. **Fronteiras e Relações Internacionais**. Curitiba: Ithala, 2015. p. 151-174.

CÉSPEDES, R. Feriados para narrar-integrar la nación. Paraguay, 1954-1989. In: SOLER, L.; SILVA, P. R. **Stronismo: nuevas lupas**. Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2021. p. 122-140.

CASTRO, T. D. **Geopolítica: princípios, meios e fins**. Rio de Janeiro: Bibliex, 1999.

CERVO, A. L. **Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas**. Brasília: IBRI, 2001.

CHESTERTON, B. M. From Porteño to Pontero: the Shifiting of Paraguayan Geography and Identity in Asunción in the Early Years of the Stroessner Regime. In: BLANC, J.; FREITAS, F. **Big Water: The Making of Borderlands Between Brazil, Argentina and Paraguay**. Chicago: University of Arizona Press, 2018. p. 242-266.

COSTA, W. M. D. **Geografia política e geopolítica: discursos sobre o território e o poder**. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2008.

DORATIOTO, F. **Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

DORATIOTO, F. **Relações Brasil-Paraguai: Afastamento, tensões e reaproximação (1889-1954)**. Brasília: FUNAG, 2012.

FAYE, M. et al. The challenges facing landlocked developing countries. **Journal of Human Development**, 5, n. 1, mar. 2004.

FLORENTÍN, C. G. Itaipú, migraciones y frontera. In: BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Servilibro, 2017. p. 139-182.

FOLCH, C. **Hydropolitics: The Itaipu Dam, Sovereignty, and the Engineering of Modern South America**. Princeton: Princeton University Press, 2019.

FOLCH, C. Itaipu Binacional y la Hidropolítica en el contexto transfronterizo. In: SILVA, M. A.; CASTRO, I. C. S. **Além dos limites: a Tríplice Fronteira nas relações internacionais contemporâneas**. São Paulo: Alameda, 2021.

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. **Estatísticas para o estudo das relações internacionais**. Brasília: FUNAG, 2016.

GALEANO, L. A. et al. Estudio país: Paraguay. In: RIED, J. J. B.; CADEÑO, O.; ALBUJA, A. **Más Saber América Latina: potenciando el vínculo entre think tanks y universidades**. Quito: Universidad Diego Portales y Grupo FARO, 2014.

HIRST, M. As relações Brasil-Paraguai: baixo incentivo no Lato e Stritu Sensu. **Política Externa**, 14, n. 3, 2006. 11-21.

ITAIPU BINACIONAL. **Memória Anual**. Itaipu Binacional. Foz do Iguaçu, p. 141. 2018.

KUME, H.; PIANI, G. Mercosul: o dilema entre união aduaneira e área de livre-comércio. **Revista de Economia Política**, 25, n. 4, 2005. 370-390.

LISBOA, M. T.; MARTÍNEZ, F. M. Path dependence in the Tri-Border Area. **Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies**, 46, n. 2, 2021. 196-221.

LONDOÑO, J. **Los fundamentos de la geopolítica**. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 1978.

MACKELLAR, L.; WÖRGÖTTER, A.; WÖRZ, J. Economic development problems of landlocked countries. **Transition Economics Series**, n. 14, 2000. 1-21.

MASI, F. Ups and downs of Paraguayan trade policy in the 1990s. In: BOUZAS, R. **Domestic determinants of national trade strategies: a comparative analysis of Mercosur countries, Mexico and Chile**. Paris: Chaire Mercosur de Sciences, 2006.

MASI, F. Los desafíos de una nueva inserción externa del Paraguay. In: BRUN, D. A.; BORDA, D. **El Reto del Futuro Asumiendo el legado del bicentenario**. Asunción: Mercurio Editorial, 2011.

MASI, F. Política exterior del Brasil, integración regional y modelo económico de Paraguay. In: BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Servilibro, 2017. p. 59-138.

MIYAMOTO, S. Geopolítica, poder e projeto nacional. In: FOLMER, I., et al. **Geopolítica: poder e território**. São Paulo: FFLCH/USP, 2021. p. 136-152.

MME-EPE. **Panorama e perspectivas sobre Integração Energética Regional**. Brasília: Ministério de Minas e Energia - Empresa de Pesquisa Energética, 2018.

NIKOLAJCZUK, M. Burguesía agropecuaria y transformación económica durante el stronismo (1963-1989). In: SOLER, L.; SILVA, P. R. **Stronismo: nuevas lupas**. Foz do Iguazu: EDUNILA, 2021. p. 79-101.

OBEI. **Informe Especial de Comercio Exterior 2017**. Observatorio de Economía Internacional. Centro de Análisis y Difusión para la Economía Paraguaya. Asunción. 2018.

PARAGUAY. **Ley 624/1960**. Asunción: Ministerio del Interior, 1960.

PARAGUAY. **Ley 854 que establece el Estatuto Agrário**. Asunción: Cámara de Representantes, 1963.

PARAGUAY. **Lei 273 de 1971**. Asunción: Ministerio del Interior, 1971.

PINHEIRO-MACHADO, R. **Made in China: (in)formalidade, pirataria e redes sociais na rota China-Paraguai-Brasil**. São Paulo: Hucitec, 2011.

RABOSSI, F. Árabes e muçulmanos em Foz do Iguazu e Ciudad del Este: notas para uma re-interpretación. In: SEYFERTH, G., et al. **Mundos em Movimento: Ensaio sobre migrações**. Santa Maria: EDUFMS, 2007. p. 287-312.

RABOSSI, F. Dinámicas económicas en la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina). In: CARRIÓN, F. **Seguridad, planificación y desarrollo en las regiones transfronterizas**. Quito: Flacso, 2013. p. 167-196.

ROLON, J. A. **Paraguai: Transição Democrática e Política Externa**. São Paulo: Annablume, 2011.

SILVA, M. A. **Breve História de Foz do Iguazu**. Foz do Iguazu: Epigrafe, 2014.

SILVA, M. A.; CASTRO, I. C. S. **Além dos limites: a Tríplice Fronteira nas Relações Internacionais Contemporâneas**. São Paulo: Alameda, 2021.

SILVA, M. A.; DOLZAN, R. R.; COSTA, A. B. O custo triangular: reexportação e descaminho nas relações Brasil-Paraguai. In: BARROS, L.; LUDWIG, F. **(Re)Definições das Fronteiras: os desafios para o Século XXI**. Foz do Iguazu: IDESF, 2019. p. 49-64.

SILVA, P. R. D.; DIAS JUNIOR, W. D. A. O "progresso" e a "falta": representações e relações Brasil-Paraguai no Jornal O Globo durante a construção da Ponte da Amizade (1956-1965). **Territórios e Fronteiras**, Cuiabá, 12, n. 2, ago-dez 2019. 7-32.

SOSTOA, O.; CÁCERES, O.; ENCISO, H. La economía paraguaya durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 – 1989). In: VILLAGRA, L. R. **Proceso Histórico de la Economía Paraguaya**. Asunción: Secretaría Nacional de Cultura, 2012.

STOGIANNOS, A. **The genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel: dismissing the myth of the ratzelian geodeterminism**. Cham: Springer, 2019.

TOLEDO, L. C. Geopolítica crítica: alcances, límites y aportes para los estudios internacionales en sudamérica. **Foro Internacional**, 239, n. 1, 2020. 61-95.

VILAS, C. M. **El poder y la política**: contrapunto entre razón y pasiones. Buenos Aires: Biblos, 2013.

YEGROS, R. S.; BREZZO, L. M. **História das Relações Internacionais do Paraguai**. Brasília: FUNAG, 2013.

Recebido em: 28/10/2025
Aprovado em: 04/01/2026

